

Pesquisas sobre Líderes de Projetos de Ciência Cidadã: uma Revisão da Literatura

Comunicação Oral

Walter Eler do Couto ^{1,3}

Palavras-chave: líderes de projetos de ciência cidadã, impactos da ciência cidadã, planejamento de projetos de ciência cidadã, objetivos da ciência cidadã

A ciência cidadã (CC) compreende uma variedade de parcerias entre cientistas e demais setores da sociedade na investigação de uma questão de relevância científica ou social. Líderes de projetos são muito relevantes, visto que são responsáveis por mobilizar, organizar e, eventualmente, institucionalizar as iniciativas de CC. Neste trabalho, apresentamos uma revisão sistemática da literatura com foco em trabalhos que pesquisaram líderes de projetos de CC. Utilizamos como termo de busca as expressões “Ciência Cidadã” e “Líderes”, em inglês, português e espanhol. Os trabalhos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 1) pesquisas sobre ciência cidadã, 2) que tinham como participantes-alvo os líderes de projetos, independentemente da metodologia utilizada. Nossa revisão incluiu bases de dados e metabuscadores de artigos, livros, teses e dissertações, tais como Web of Science (WoS), OpenAlex, La Referencia, ISBNDDB e NDLTD. Na WoS, encontramos 21 documentos com este foco, a maioria empregando métodos mistos, incluindo entrevistas, surveys, etnografia e análise documental. A visão dos líderes também foi investigada em livros, relatórios, teses e dissertações. Neste caso, os objetivos dos trabalhos eram, em geral, mais amplos, incluindo a visão dos líderes como um de seus aspectos. Os temas mais estudados foram: objetivos e metas dos projetos; estratégias de recrutamento de voluntários; qualidade dos resultados de CC; tipos de projetos de CC; ética na CC; potencial da CC em várias áreas (desastres, agricultura, monitoramento dos objetivos do desenvolvimento sustentável - ODS etc.); e formas de avaliação do impacto e dos resultados da CC. Neste último caso, destaca-se a investigação de ferramentas avaliativas, incluindo as seguintes: CSISTA, da rede WeObserve; DEVISE, do Laboratório de Ornitologia da Universidade Cornell e a plataforma MICS (Measuring the impact of citizen science). As pesquisas sobre

¹ Instituto Nacional de Ciência Cidadã (INCC),
walterellerc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6356-9304>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>;
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT),
walterellerc@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6356-9304>;
sarita@ibict.br, <https://orcid.org/0000-0003-0030-8964>

³ Universidade Federal do ABC (UFABC),
natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

líderes não se encontram sistematizadas, sendo compostas por trabalhos mais ou menos independentes entre si. Alguns caminhos possíveis para a sua sistematização, que podem ser extraídos da literatura, incluem: a) descrição e classificação de indicadores sobre a visão dos líderes de CC; b) comparações entre constructos usados em *surveys* e em ferramentas de avaliação respondidas por líderes; e c) relação entre os objetivos e temas da pesquisa e as metodologias e ferramentas utilizadas. Como conclusão, afirmamos que a revisão de literatura evidenciou caminhos para sistematizar a pesquisa sobre líderes de CC, o que pode contribuir para a construção de boas práticas para o campo.

Agradecimentos: Agradecemos ao CNPq (processo 406712/2022-0) e à CAPES pelo financiamento desta pesquisa.